

O‘ZBEK VA RUS LIRIKASIDA SHE’RIY MAKTUB VA UNING KO‘RINISHLARI

Abdurayimova Irodaxon Iqboljon qizi,
O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19543991>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek lirikasidagi she’riy maktublarning genezisi o‘rganildi. Rus lirikasidagi she’riy maktub namunalari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Binobarin, S.Yesenin, U.Nosir, M.Yu.Lermontov, M.Yusuflarning she’riy maktublari qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil etilib, ilmiy-nazariy xulosalar chiqarildi.

Kalit so‘zlar: epistolyar janr, she’riy maktub, genezis, adresatlilik, sentimentallik.

Annotation. The article explores the origin and development of poetic letters in Uzbek lyric poetry. It presents a comparative analysis with poetic letters found in Russian lyric poetry. The poetic letters of S.Yesenin, U.Nasir, M.Yu.Lermontov, and M.Yusuf are comparatively and typologically analyzed, leading to several theoretical and scholarly conclusions.

Keywords: epistolary genre, poetic letter, genesis, addressivity, sentimentality.

Аннотация. В статье рассматриваются происхождение и развитие поэтических писем в узбекской лирике. Осуществлен сравнительный анализ с образцами поэтических писем русской лирики. Поэтические письма С.Есенина, У.Насира, М.Ю.Лермонтова и М.Юсуфа исследованы в сравнительно-типологическом плане, на основе чего сформулированы научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: эпистолярный жанр, поэтическое письмо, генезис, адресность, сентиментальность.

Kirish. Epistolyar adabiyot maktub shakliga qurilgan janr bo‘lib, boshqa janrlar ichida o‘z o‘rniga ega. Estetik jihatdan ta’siri kuchli ekanligi bilan ajralib turadi. Epistolyar janr adabiy turlarning har birida o‘ziga xoslik kasb etadi. Nasriy asarlarda keltirilgan maktublarda asosan ma’lum axborotni yetkazish ma’nosi yetakchilik qilsa, lirikada, janr xususiyatidan kelib chiqib birlamchi o‘rinni his-tuyg‘u egallaydi.

Adabiyotlar tahlili. “Adabiyotshunoslik lug‘at”larida epistolyar janrga deyarli bir xil ta’riflar beriladi. Jumladan, rus adabiyotshunosi L.I.Timofeyev, S.V.Turayevlarning “Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati”da shunday deyiladi: “Epistolyar shakl (yunoncha *epistola* – noma, maktub) – maktub va nomalar ko‘rinishida yozilgan badiiy asarlardir. Umuman epistolyar adabiyotdan farqli ravishda, unga turli jamoat arboblarning publitsistik, siyosiy va shaxsiy maktublari kiradi, epistolyar shakl esa badiiy adabiyotning muayyan bir janri hisoblanadi.” [5-469] Demak, nazariy lug‘atda maktub badiiy asarlar uchun shakl sifatida ko‘rinish berishi hamda uning mazmuniy jihatdan publitsistik, siyosiy, shaxsiy xatlar turi mavjudligi e’tirof etiladi. Shuningdek, epistolyar shakl badiiy adabiyotning muayyan bir janri ekanligi yuqorida ko‘rsatilgan lug‘at va boshqa nazariy manbalarda yoritilgan. Hammualliflar D.Quronov va boshqalar tayyorlagan

“Adabiyotshunoslik lug‘ati”da ham epistolyar adabiyot birovga maktub shaklida yozilgan adabiy yoki publitsistik asarlar ekani, ijodkor maktublari avvaldan (badiiy niyatda) ko‘pchilikning o‘qishiga mo‘ljallangan badiiy yoki publitsistik asar sifatida qabul qilinishi alohida ta’kidlab ko‘rsatilgan. [8-362] Rus adabiyotshunosi B.V.Tomashevskiy “Adabiyot nazariyasi” kitobida roman janrining ko‘rinishlari haqida yozar ekan, epistolyar shakl Yevropa adabiyotida XIX asr oxiri XX asr boshlarida paydo bo‘lganligini adabiy dalillar bilan ko‘rsatadi: “Agar hikoyachilik tizimini muhim xususiyat sifatida e’tiborga olsak, uni quyidagicha tasniflash mumkin bo‘ladi: 1) mavhum hikoyachilik; 2) roman-kundalik; 3) roman – topilgan qo‘lyozma (masalan, Rayder Haggard romanlari); 4) roman – qahramon hikoyasi (“Manon Lesko”, muallifi abbat Prevo (Antoine François Prévost); 5) epistolyar roman (qahramonlarning maktublari shaklida yozilgan asar – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida keng tarqalgan shakl sanaladi. Russo, Richardson romanlari va Dostoyevskiyning “Kambag‘allar”ini shular qatoriga qo‘shish mumkin). Mazkur shakllar ichida, ehtimol, faqat epistolyar janrgina bunday romanlarni alohida sinf sifatida ajratishga asos bo‘la oladi. Chunki epistolyar shakl xususiyatlari syujet rivoji va mavzuni badiiy jihatdan qayta ishlashda mutlaqo o‘ziga xos usullarni yuzaga keltiradi (fabula (voqea) rivoji uchun ma’lum darajada cheklangan shakl, sababi yozishmalar birga yashamaydigan yoki favqulodda g‘ayritabiiy sharoitlarda yashab, yozish imkoniga ega bo‘lgan kishilar o‘rtasida kechadi). Shuningdek, bu adabiy bo‘lmagan materiallarni kiritish uchun erkin shakl hamdir. Chunki maktub shakli roman tarkibiga, hatto butun boshli risolalarni ham olib kirishga imkon beradi.” [6-166] Olim epistolyar shaklning tug‘ma erkinligini, bu esa roman qahramonlari o‘rtasida ochiq va samimiy munosabat o‘rnatishga imkon berishini, maktublar yirik nasriy roman janrida motirovka vazifasini o‘tashini qayd etib o‘tadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada analitik, qiyosiy-tipologik, qiyosiy-tarixiy, badiiy-estetik, germenevtik ilmiy metodlaridan foydalanildi.

Tahlillar va natijalar. Badiiy adabiyotda epistolyar roman shakli bilan birgalikda she’riy maktublar ham mavjud. She’riy maktublar ham G‘arb va Sharq adabiyotida o‘ziga xos shakllanish yo‘liga ega. Sharq adabiyotida she’riy maktublarning genezisi nomalarga borib taqaladi. “Noma o‘zbek va fors mumtoz adabiyotida yaratilgan, real yoki xayoliy to‘qima shaxsga, asosan, she’riy maktub tarzida yozilgan badiiy asar turi. Faxriddin Gurgoniy (XI asr), Avhadiy (1274-1338), Xoja Imod Kirmoniy (XIV asr)lar fors adabiyotida noma janriga asos solib, uni rivojlantirganlar. O‘zbek mumtoz adabiyotida noma janrining paydo bo‘lishi Xorazmiy nomi bilan bog‘liq. Uning “Muhabbatnoma” asari (1353-54) oshiqning ma’shuqaga yo‘llagan masnaviy shaklidagi 11 ta ishqiy maktubidan iborat. Keyinchalik Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si ta’sirida yaratilgan Xo‘jandiyning “Latofatnoma”, Said Ahmadning “Taashshuqnoma”, Yusuf Amiriynig “Dahnoma”, Sayyid Qosimiynig “Sadoqatnoma” hamda “Haqiqatnoma” asarlarida ham

noma janri an'analariga rioya qilingan: ularning barchasi bir xil vaznda, masnaviy shaklida yozilgan; barchasi ham 10 nomadan iborat." [2-12] Noma janrini o'zbek adabiyotida M.Jamolova monografik tarzda tadqiq qilgan. [Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – 64 б.]

XV asrning buyuk mutafakkiri A.Navoiyning "Xamsa" tarkibiga kirgan dostonlarida ham qahramonlarning bir-biriga yozgan maktublari ham she'riy uslubda yozilgan. Jumladan, Farhodning Shiringa, Shirinning Farhodga ("Farhod va Shirin"); Iskandarning onasiga yozgan maktub ("Saddi Iskandariy") larini misol keltirish mumkin. Bundan tashqari, shoirning holotlari hamda "Munshaot" asarida she'riy maktublar uchraydi.

XVIII-XIX asrlarga kelib she'riy maktublar Sharq adabiyotida o'zining haddi a'losiga yetdi. Chunki, ushbu davrda Qo'qon adabiy muhitida yashab ijod qilgan Muqimiy, Furqat, Zavqiylar epistolyar janrning eng go'zal namunalarini yaratdi. Ularning bir-birlariga yozgan she'riy maktublari badiiyatning betakror namunalari hisoblanadi. Sharq mumtoz adabiyotiga xos shakl bo'lgan lirikada ushbu janr o'zining bor imkoniyatlarini mukammal namoyon qildi. Bu ijodkorlar adabiy merosining bir qismini aynan maktublar tashkil etadi. Ularning xatlari "Mukammal asarlar to'plami"da alohida maktublar sahifasi ostida berilgan.

Mazkur maqolada zamonaviy rus va o'zbek she'riyatida yaratilgan she'riy maktublar tahliliga to'xtalamiz. XX asr rus adabiyotida A.S.Pushkin ("Anonimga javob", "Ya.N.Tolstoyga yozilgan xatdan"), M.Yu.Lermontov ("Maktub"), S.Yesenin ("Onamdan maktub", "Singlinga xat", "Ayolga maktub"), V.V.Mayakovskiy ("Proletar shoirlariga maktub", "Tatyana Yakovlevaga xat", "Lilyajon") kabi ijodkorlar she'riy maktubning go'zal namunalarini yaratishdi. Ularning she'riy maktublarini shu davrning alohida adabiy hodisasi sifatida e'tirof etish mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan maktub asosiga qurilgan she'rlar ushbu janrning nazariy asoslarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari she'riyatda "Maktub", "Xat" sarlavhali bir qancha she'rlar ham uchraydiki, ularning mazmunida maktubga xos xususiyatlar mavjud emas. Maktub yoki xat bunday she'rlar uchun mavzu vazifasinigina o'taydi xolos.

S.Yeseninning "Onamdan maktub" she'ri onasidan kelgan maktubi va unga lirik qahramonning javob maktubidan iborat. Ona-bolaninig bir-biriga yozgan maktublari yuksak darajadagi badiiy-estetik ta'sirchanlikka sabab bo'lgan. Masalan, onaning maktubi quyidagicha boshlanadi:

"Ko'zimiz to'rt bo'ldi,
Bolam, kelaqol.
Yaxshiydi bayramga
Kelsang, har qalay.

Otangga ishtonlik,
Menga jun ro‘mol
Olakel, bizlarda
Kamchilik talay.” [1-65]
O‘g‘ilning javob xati esa quyidagicha boshlanadi:
“Aziz onaginam,
Bo‘lgin salomat.
Mehr-u shafqatingni
Sezib turibman.
Sen zarra tasavvur
Qilmassan faqat,
Nima deb dunyoda
Yashab yuribman.” [1-69]

Maktub janriga xos nazariy xususiyatlardan biri adresatlilikdir. S.Yeseninning “Onamdan maktub” she‘rida adresatlar ona va farzand hisoblanadi. Har ikkisi ham o‘z adresatiga nisbatan qalbida his qilgan bor tuyg‘ularini qog‘ozga tushiradi. Maktub yozayotgan paytda adresat har doim maktub yozuvchining ko‘z o‘ngida bo‘ladi va xuddi uni eshitayotgandek, maktubini o‘qiganida qanday holatda bo‘lishini his qilib turgan ahvolidan xat yozadi.

Adresatlar turlicha bo‘lishi mumkin: yakka shaxs: ona, ota, ayol, opa, singil, farzand, nabira, do‘st, ijodkor, yor, anonim (noma‘lum shaxs) va boshqalar; ko‘pchilik: kelajak avlod, zamondoshlar va xokazo.

O‘zbek lirikasida ham she‘riy maktub janrida talaygina iste‘dodli ijodkorlar she‘riy maktublar yaratishdi. Masalan, U.Nosir (“Birinchil xat”), E.Vohidov (“Do‘stlarga maktub”, “Kelajakka maktub”), A.Oripov (“Beruniyga maktub”), U.Azim (“Onamga maktub”, “Yirtilgan xat parchasi”, “Ayol maktubi”, “Boychechak” (Opasiga maktub), “Alpomish xususida shoir do‘stimga maxfiy xat”), H.Xudoyberdiyeva (“Yolg‘iz ayol xati”), M.Yusuf (“Maktub”, “Singlimga maktub”) va boshqalar. G‘.G‘ulomning o‘ndan ortiq turli shaxslarga yo‘llangan she‘riy maktublari “Asarlar”i tarkibida alohida bo‘limni tashkil etgan “Maktublar”i qatoriga kiritilgan.

O‘zbek she‘riyatida S.Yeseninning izdoshi deb nom chiqargan U.Nosir “Birinchil xat” she‘rida o‘zining qora qismatini bilgandek xayolan tug‘ilmagan bolasiga maktub yo‘llab shunday yozadi:

“Havaslarim bir ushalsin, deb,
Senga xat yozgali o‘tirdim –
Yuragimdan dur-gavhar to‘kdim,
Havaslarim bir ushalsin, deb.” [4-53]

Lirik qahramon xayolan kelajakni ko'radi, ochiqrog'i, tug'ilmagan o'g'lining kelajagini tasavvur etadi. Shoirning tasavvurida o'g'li farovon va dorilomon zamonda yashaydi. Shunday zamonda yashayotgan o'g'liga u qiyin, ochlik, vabo kasalligi tarqagan bir zamonda yashagan otaning hayoti va yozayotgan xati farzandi uchun bir ertak bo'lib tuyuladi. U.Nosirning "Birinchi xat" she'rida shoirning tug'ilmagan farzandiga yozgan maktubi uning o'ziga xos ijodiy yangiligi, badiiy topilmasi sifatida ko'rinish beradi.

She'riy maktublarga xos nazariy xususiyatlardan yana biri sentimentallikdir. Lirik janr uchun muhim bo'lgan his-tuyg'ularning kitobxonga ta'sir kuchi maktub shaklidagi she'rlarda yanada kuchliroq bo'ladi. Rus adabiyotining taniqli vakillaridan biri M.Yu.Lermontovning "Maktub" she'rida ham muallifning o'limi oldidan qalbidan kechayotgan his-tuyg'ulari, boshqa bir insonga tegishli bo'lgan sevgan ayoliga iltijolari bor bo'yicha tasvirlangan. Bu maktubning adresati bo'lgan ayolning maktubni olganida qanday ahvolga tushishi haqidagi farazlari ham yorqin bo'yoqlarda aks ettirilgan.

"Kelgin bir yonimga, kelgin so'nggi bor,
Jon chiqar nafasda biroz bo'l malham,
Ko'zlarimning o'ti so'nsin beozor.
Sovuq qo'llarimni kelib tut bir zum..." [3-21]

O'limi yaqinligini sezgan muallifning so'nggi vasiyatlari va yetisha olmagan suyukli insonini tanasi vafot etsada, ruhi tashlab ketmasligini hayajonli, ro'yi rost ifodalashida maktub eng munosib vosita vazifasini bajargan. She'rning muvaffaqiyati va o'quvchi qalbiga to'g'ridan-to'g'ri teran singib ketishida uning maktub shaklida yozilganligi ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, maktub janri kitobxonda sentimental kayfiyatni chuqur yetkazib beruvchi xususiyatiga ega.

Xuddi shuningdek, qalb izhorlari, sevgi armonlariga to'lib-toshgan maktub shaklida yaratilgan she'r o'zbek she'riyatining yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan M.Yusuf ijodida ham uchraydi. Muallif visoli armon bo'lib qolgan sevgilisiga qalb kechinmalari va tilaklarini yetkazish uchun aynan maktub shaklini tanlaydi. Shu orqali o'ta ta'sirchan va jo'shqin kayfiyat bag'ishlovchi she'r paydo bo'lishiga erishadi:

"Bilmayman,
Bilishni istamayman ham,
Bilganim – menga baxt nasib etmadi.
Yillar o'taverdi, ko'zim o'ngidan,
Sizning oydek ruxsoringiz ketmadi..." [7-88].

Maktub janrining sentimentallik funksiyasi bilan M.Yusufning ravon, xalqona, kishi qalbiga oqib kiruvchi uslubi uyg'unlashib badiiy jihatdan mukammal lirik asar namunasi paydo bo'lgan.

Xulosa. Xulosa shuki, adabiyotshunoslikka doir lugʻatlarda epistolyar janr xususida muayyan nazariy maʼlumotlar berilgan boʻlsada, sheʼriy maktublar haqida alohida toʻxtanilmagan. Maktublar Gʻarb va Sharq adabiyotida ham nasriy, ham sheʼriy shaklda rivojlandi. Sharq adabiyotida sheʼriy maktublarning tarixiy taraqqiyotida noma janri katta ahamiyat kasb etdi. Sharqda sheʼriy maktub janri XIX asrlarga kelib yuksak taraqqiy etib, Qoʻqon adabiy muhitida ularning betakror namunalari Muqimiy, Furqat, Zavqiylar ijodida uchraydi. XX asr rus adabiyotida koʻplab yetuk shoirlar tomonidan sheʼriy maktublar yozilib, ular turli ijtimoiy-siyosiy, maishiy, ishqiy mavzularni qamrab oldi. Zamonaviy oʻzbek sheʼriyatida ham koʻplab isteʼdodli ijodkorlar oʻz sheʼrlarida his-tuygʻularini chuqurroq ifodalash maqsadida maktub janriga murojaat qildilar. Sheʼriy maktub janrining eng asosiy xususiyatlaridan boʻlgan adresatlilik, sentimentallik, chuqur psixologizm kabilar rus va oʻzbek adabiyotida yaratilgan sheʼriy maktublarda yaqqol namoyon boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Есенин С. Безорининг кўнгил изҳори. – Тошкент: Адиб, 2013. – 256 б.
2. Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – 64 б.
3. Лермонтов М.Ю. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1978. – 255 б.
4. Носир У. Унутмас мени боғим. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1988. – 304 б.
5. Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов. – Москва: Просвещение, 1974. – 513 с.
6. Томашевский Б.В. Теория литературы поэтика. – Москва: Аспент пресс, 1999. – 203 с.
7. Юсуф М. Шоир севгиси. – Тошкент: Noshir, 2013. – 196 б.
8. Қуроноф Д., Мамажоноф З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 406 б.